

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

El desarrollo de la competencia Pensamiento crítico en ciencias sociales a través del uso de Facebook

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El desarrollo de la competencia Pensamiento crítico en ciencias sociales a través del uso de Facebook

The Development of Critical Thinking Competence, in Social Sciences, through the Use of Facebook

Mayra Leonard Ruiz¹

Marta Celiz Muñoz²

Vianibel Valerio Bejarán³

Resumen

El modelo de enseñanza se ha basado en el enfoque por competencias, las que, asumidas como el buen desempeño del estudiante en diversos contextos, deben construirse desde la práctica del alumno. Las redes sociales se han convertido en una excelente opción y, con la guía del profesor, el estudiante puede fomentar estas habilidades. Por tal razón, la investigación se enfocó en potenciar la competencia Pensamiento crítico en los estudiantes, en el área de ciencias sociales, a través de un grupo académico creado en la red social Facebook. Por medio de un estudio de campo, exploratorio a escala nacional, los resultados mostraron que los alumnos mejoraron sus habilidades argumentativas, debatieron acerca de temas polémicos, analizaron y reflexionaron sobre cuestiones de actualidad. Los estudiantes encuestados evaluaron el uso de Facebook como excelente y muy útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, y el desarrollo de la competencia Pensamiento crítico.

Palabras clave: competencias, pensamiento crítico, Facebook, ciencias sociales.

Abstract

The teaching model has focused on the Competency Model. Assumed as the student's good performance in different contexts, they must be built from the student's practice. Social networks have become an excellent option, and with the teacher's guidance, the student can enhance these skills. That is why this study focused on developing critical thinking skills in students, in the area of social sciences, through an academic group created on the social network Facebook. Through a national exploratory field study, the results showed that students improved their argumentative skills, debated about controversial topics, analyzed and reflected on current issues. The students surveyed evaluated the use of Facebook as excellent and very useful in the teaching-learning process of the subject, and the development of critical thinking skills.

Keywords: competences, critical thinking, Facebook, social sciences.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, mayra.leonard@isfodosu.edu.do

² Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, marta.munoz@isfodosu.edu.do

³ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, vianibel.valerio@isfodosu.edu.do

1. Introducción

En la actualidad, el proceso de enseñanza se ha enfocado en el Modelo por Competencias. Asumidas como el buen desempeño del estudiante en diversos contextos, en los que aplique sus conocimientos, habilidades y valores, se focalizan en preparar al alumno para el mundo de hoy. Por lo tanto, se deben trabajar en las asignaturas y construirse desde la práctica del estudiante (Villa & Poblete, 2007).

La competencia Pensamiento crítico se define como las construcciones de conocimientos que hace el individuo a través de las representaciones mentales, al igual que para la toma de decisiones mediante la evaluación de las situaciones de manera lógica. Esta competencia es imprescindible para el desarrollo de los estudiantes en el contexto educativo. Busca prepararlos para las complejidades de la vida, convirtiéndolos en actores dentro de su proceso de aprendizaje (Viñals & Cuenca, 2016).

En la enseñanza de las Ciencias Sociales, muchos de los estudiantes consideran que la principal habilidad que deben dominar para obtener buenas calificaciones es la memorización. Se les dificulta reconocer, reflexionar y valorar las situaciones que suceden en el entorno, no dominan las destrezas que posibilitan el pensamiento crítico (Castillo, 2021).

Hoy los entornos virtuales se consideran viables para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos en los estudiantes (Álvarez & Núñez, (2013). En ese sentido, las redes sociales se consideran valiosos recursos para desarrollar las competencias (Muñoz, 2013). Permiten el desarrollo del pensamiento crítico, al intercambiarse diversas informaciones, argumentos, reflexiones (Carvajal, 2020). Dentro de las redes sociales, Facebook ha mostrado resultados positivos para la mejora del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Pérez et al., 2015). El profesor, precisando que el uso de Facebook será con fines educativos, puede utilizarlo para fomentar la competencia de pensamiento crítico (Álvarez & López, 2013).

Así lo ilustran varios estudios, como la investigación de García et al. (2018): «Uso de la red social Facebook como herramienta de aprendizaje en estudiantes universitarios: estudio integrado sobre percepciones», que precisa que Facebook, como recurso didáctico, es percibida de manera positiva por los estudiantes.

En la misma línea, el trabajo de Escalante (2019), «El uso de Facebook como herramienta didáctica», concluye que es necesario abordar el aprendizaje de los estudiantes a través de las tecnologías, y demostró que las redes sociales, como herramienta didáctica, resultan una vía adecuada para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Y por su parte, Dután & Villavicencio (2017), en el artículo «Pensamiento crítico y redes sociales: manifestaciones en los estudiantes universitarios», evidenciaron que las redes sociales propician el pensamiento crítico, ya que ofrecen espacios de discusión.

A partir de la situación observada, y de los antecedentes trabajados, este estudio se propuso como objetivo general: analizar el desarrollo de la competencia Pensamiento crítico en los estudiantes, en el área de las ciencias sociales, a través del uso académico de la red social Facebook, y como objetivos específicos: identificar el conocimiento de la competencia Pensamiento crítico por parte de los estudiantes, y determinar la evolución, dentro de Facebook, de esta competencia.

2. Metodología

Durante la primera semana de clases se les explicó a los estudiantes la investigación a realizar. Buscaron en Facebook el nombre y la portada del grupo, creado previamente por la docente. Una vez incorporados, los alumnos comenzaron a publicar e interactuar, según las normas establecidas.

El estudio siguió un enfoque mixto y un diseño no experimental. Se realizó un estudio transversal y de campo al recolectarse los datos directamente de los sujetos investigados, durante los meses de enero a julio del actual año. Se aplicaron los métodos deductivo y analítico (Bernal, 2010).

La población, finita, estuvo conformada por los estudiantes del recinto Emilio Prud'Homme, del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). La muestra, intencional, estuvo integrada por 38 estudiantes que tomaron, con las investigadoras, asignaturas del área de ciencias sociales.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la encuesta y la observación, con el cuestionario y la escala estimativa como instrumentos. Ambas fueron diseñadas *ad hoc*, a partir de un exhaustivo análisis de la literatura en correspondencia con los objetivos del estudio.

El cuestionario mixto lo integraron 20 preguntas cerradas, abiertas y mixtas. Las primeras, relacionadas con los datos generales de la muestra, y las restantes, para recabar información cualitativa y cuantitativa que respondiera a los objetivos. La escala estimativa estructurada en 5 ítems, permitió analizar y dar seguimiento a las publicaciones e intervenciones de los estudiantes en el grupo de Facebook. La validez de ambos instrumentos se realizó a través del juicio de expertos y la realización de una prueba piloto.

3. Resultados

Los gráficos siguientes reflejan que la muestra encuestada estuvo conformada en su mayoría por mujeres, en un rango de edad entre 21 y 23 años.

Gráficos 1 y 2
Sexo y edad de los estudiantes

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

Gráfico 3
Redes sociales que más utilizan

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

Las redes sociales que más utilizan son WhatsApp, en primer lugar, Instagram en segundo, y Facebook en tercero. En el caso de esta red social, explicaron que abrieron sus cuentas para comunicarse con familiares y amigos porque estaba de moda; apenas dos estudiantes se registraron en ella para la asignatura.

En relación con el objetivo específico 1, identificar el conocimiento de la competencia Pensamiento crítico por parte de los estudiantes, desde el punto de vista teórico, los estudiantes logran conceptualizar la competencia.

Gráfico 4
Concepto de competencia Pensamiento crítico

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

Gráfico 5
Aspectos que conforman la competencia Pensamiento crítico

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

De igual forma, como muestra el Gráfico 5, identifican los aspectos que se deben desarrollar para tener esta competencia. La mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que deben tener capacidad reflexiva, analizar de manera racional un tema, proponer soluciones a un problema, evaluar diferentes puntos de vista, como elementos claves de la competencia Pensamiento crítico. Y, por otro lado, reflejan que se debe evitar reproducir ideas o discutir sin tener evidencias de respaldo.

Las publicaciones en el grupo de Facebook ilustran cómo aplican los alumnos, en la práctica, estos conocimientos teóricos.

Figura 1
Ejemplos de las publicaciones realizadas por los estudiantes

Nota: Grupo de Facebook creado durante la investigación.

A través del grupo de Facebook, los estudiantes publicaron temas de su interés, con el objetivo de incentivar a sus compañeros a la investigación y el análisis, a través de preguntas con diferentes niveles de complejidad.

De igual manera, como muestran las imágenes, se acercaron a temas poco conocidos, debatieron acerca de otros más polémicos y fomentaron sus conocimientos y su capacidad crítica.

Figura 2
Ejemplos de las publicaciones realizadas por los estudiantes

Nota: Grupo de Facebook creado durante la investigación.

En relación con el objetivo específico 2: determinar la evolución de la competencia Pensamiento crítico, dentro del grupo de Facebook, los datos del Gráfico 6 muestran que los alumnos consideran que el Grupo de Facebook les ayudó en el desarrollo de la competencia Pensamiento crítico: potenciar sus habilidades de argumentación, reforzar sus conocimientos, razonar más y memorizar menos, formular preguntas interesantes mediante un mejor análisis del contexto en que se desarrollan.

Gráfico 6
Ayuda del grupo de Facebook al desarrollo del pensamiento crítico

Nota: Elaboración propia, a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

Las publicaciones de las últimas semanas de las asignaturas muestran que los estudiantes seleccionaron temas más curiosos e interesantes, y que el intercambio con sus compañeros fue enriquecedor. Además, reflexionaron con mayor profundidad acerca de los temas propuestos por las docentes.

Figura 3
Ejemplos de las publicaciones realizadas por los estudiantes

Nota: Grupo de Facebook creado durante la investigación.

Por otro lado, los alumnos consideraron el grupo de Facebook como una estrategia factible, para el desarrollo de su competencia comunicativa; la mayoría lo evaluó como excelente, y el 29 %, como muy útil.

Gráfico 7
Utilidad del grupo de Facebook

Nota: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes.

Algunas de las razones de la selección anterior fueron:

- Me gustó mucho el Facebook porque pude socializar, manejar la tecnología, mejorar mi ortografía y aprender sobre historia.
- Este grupo me permitió adquirir conocimientos sobre la historia de América y la evolución de sus pueblos, y constatar cómo estos fueron creciendo en diferentes aspectos.
- Los compañeros aportaron informaciones de suma importancia que me dieron a conocer sobre otros pueblos y personajes trascendentales para el desarrollo y alcance de la libertad de América.
- Fue muy interesante y es una metodología diferente y eficiente.

4. Conclusiones

El estudio respalda los planteamientos de varios autores, acerca de la utilidad de Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias. A través de variadas publicaciones los estudiantes interactuaron entre sí, fuera del aula. De esta forma socializaron acerca de grandes personajes de la historia y hechos históricos relevantes. Debatieron además, acerca de temas polémicos actuales; conocieron y respetaron las opiniones de sus compañeros.

La creación del grupo de Facebook se convierte en una estrategia que abre un espacio de trabajo, fuera de la clase, donde el estudiante se empodera de su proceso de aprendizaje, investiga y desarrolla sus competencias. (Abúndez et al., 2015). Acostumbrados a ser personas multitareas, pueden, mientras interactúan en la red social, escoger entre el universo gráfico, audiovisual o el textual, y potenciar sus conocimientos acerca de diferentes asignaturas pertenecientes al área de ciencias sociales (Túñez & García (2012).

Mediante esta red social, los estudiantes desarrollaron su competencia Pensamiento crítico: investigaron acerca de temáticas relacionadas con las asignaturas, analizaron el contenido para formular preguntas de interés para sus compañeros y fomentaron sus habilidades de argumentación, criticidad y reflexión. Esta es una forma de contribuir a su desarrollo integral, lo que les ayudará en el futuro.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) por su apoyo financiero a este proyecto investigativo: VRI-PI-5-2021-023.

6. Referencias bibliográficas

Abúndez, E., Fernández, F., Meza, L., & Alamo, M. (2015). Facebook como herramienta educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. *Zona Próxima*, (22), 116-127. <https://r.issu.edu.do/?l=13116ipn>

- Álvarez, E. P., & Núñez, P. (2013). Uso de redes sociales como elemento de interacción y construcción de contenidos en el aula: cultura participativa a través de Facebook. *Historia y Comunicación Social*. Vol. 18 N° Especial noviembre de 2018. 53-62.
<http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/44225/41787>
- Álvarez, G., & López, M. (2013). Análisis del uso de Facebook en el ámbito universitario desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo a través de la computadora. *EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (43), 1-15.
<https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/8>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación* (6.ª Ed.). Venezuela: Editorial Episteme.
<https://r.issu.edu.do/l?l=13120TxI>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. PEARSON EDUCACIÓN.
- Carvajal, C. (2020). *Uso de TIC para el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de secundaria en el área de ciencias sociales*. Universidad Pontificia Bolivariana. <https://r.issu.edu.do/l?l=13119Ldk>
- Castillo, R. (2021). El Pensamiento Crítico como competencia básica. Una propuesta de nuevos estándares pedagógicos. *Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación*, 7(14), 144-145.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7568883>
- Dutan, P., & Villavicencio, E. (2017). *Pensamiento crítico y redes sociales -Manifestaciones en los estudiantes universitarios*. Universidad de Cuenca. <https://r.issu.edu.do/l?l=13120TxI>
- Escalante, J. (2019). *El uso de Facebook como herramienta didáctica*. Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. (Inédito).
- Gómez, I., García, F. J., & Delgado, M. (2018). Uso de la red social Facebook como herramienta de aprendizaje en estudiantes universitarios: estudio integrado sobre percepciones. Scielo. *Perspectiva Educativa. Formación de Profesores*. Vol 57(1). 100-115. <https://r.issu.edu.do/l?l=13122YP5>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). *Metodología de la investigación*. México. Mc. Graw-Hill.
- Muñoz, M., Fragueiro, M., & Ayuso, M. (2013). La importancia de las redes sociales en el ámbito educativo. *Escuela abierta*, 16, 91-104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4425349>
- Pérez, M., & Ortiz, M. G., & Flores, M. (2015). Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su estudio. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, Vol. 26, (Núm. 50) 188-206.
<https://www.redalyc.org/pdf/145/14538571008.pdf>
- Túñez, M., & García, J. (2012). Las redes sociales como entorno docente: análisis del uso de Facebook en la Docencia universitaria. *Pixel-bit. Revista de medios y educación*, (41), 77-92.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36828247006>
- Villa A., & Poblete, M. (directores) (2007). *Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas*. Universidad de Deusto.
<https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/23342>
- Viñals, A., & Cuenca, J. (2016). *El rol del docente en la era digital*.
<https://www.redalyc.org/pdf/274/27447325008.pdf>